

PEDAGOGNING NUTQ ODOBI MASALASI

Yusufova Dilrabo Yusuf qizi

ToshDO‘TAU 1-kurs doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8113107>

Annotatsiya. Ushbu maqolamizda pedagogning nutqiga qo‘yiladigan bir qancha talablar haqida fikrlar yuritilgan. Shuningdek, odob, madaniyat va etiket so‘zlarining bir-biriga chambarchas bog‘liqligi to‘g‘risida ham ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: pedagog, nutq, odob, madaniyat, etiket, adabiy til, lahja.

Dunyodagi barcha mavjudotlar orasida inson o‘zining odobi borligi bilan ajralib turadi. Odob o‘zi nima? U qachondan boshlab paydo bo‘la boshlagan?

Islom dini kirib kelganida o‘zi bilan birga turli tartiblarni, aslida odam qanday yashash kerak ekanligi haqidagi ta‘limoti bilan keng yoyila boshladi. Jumladan, biz madaniyat, etiket deb nomlaydigan odoblar ham bular ichidadir. Yuqorida nomi qayd qilingan “madaniyat”, “etiket” so‘zlarining odob so‘zi bilan bir xil ma‘noda qo‘llaniladi. Masalan, “davrada o‘tirish odobi” ni zamonaviy qilib aytsak: “davrada o‘tirish madaniyati” yoki “mehmon etiketi” kabilardir. Har bir hudud yoki jamiyat bu so‘zni o‘ziga mos qilib ayta boshlagan. Etiket so‘zi ham fransuz tilidan olingan bo‘lib, odob-axloq, marosim-tartib degan ma‘nolarni anglatadi [2:61].

Biz hayotimizda qaysi so‘zni ishlatishimizdan qat‘iy nazar odob ham, madaniyat ham “eng yaxshisi”, “eng a‘losi” degan ma‘noni bildirib qolaveradi. Masalan, “Kiyinish odobi” yoki “Kiyinish madaniyati” deyilganida did bilan, tartib bilan kiyinish qoidalarini o‘z ichiga oladi. Ya‘ni bu jumalalar bir-biriga sinonim hisoblanadi.

Har bir sohaning o‘ziga mos odobi, madaniyati, etiketi bor. Bular ichida nutq odobi boshqa odoblardan ajralib turadi. Chunki inson nutqi bilan barcha tirik jonzotlarning gultojidir. Nutqi bilan ajralib turadigan kasblar orasidan esa pedagog, ya‘ni o‘qituvchilar doimo bu me‘yorni yodda saqlagan holda faoliyat olib borishi zarur. Ertangi jamiyatning davomchilariga ham ta‘lim, ham tarbiya beradigan kasb egalari, albatta, nutq madaniyatiga rioya qilishi va undan to‘g‘ri foydalanishi maqsadga muvofiq bo‘ladi. Zero, Abu Nasr Forobiy “Har bir kishi kasb-korni mukammal bilmog‘i, yaxshi tarbiya olmog‘i va yaxshi odob, fazilatlarga ega bo‘lmog‘i kerak” deb bejizga aytmagan [3:6].

Pedagogning nutqi ta‘sirchan va aniq bo‘lishi ta‘lim oluvchining bilim olishini kafolatlaydi. O‘qituvchining notiqlik qobiliyati mavjud ekanligi uning birinchi ustuvorligini ko‘rsatadi. Aflotun o‘zining “Ritorika” asarida notiqlikni

“odamlarni boshqarish san’ati” [4:5] deya baholagan. Demak, pedagogning nutq madaniyatini to’liq egallashi eng katta imtiyozidir.

Nutq madaniyatining asosiy bosqichlaridan biri bu – o’qituvchi dars jarayonlarida to’laqonli sof adabiy tilda gapirishidir. Pedagog qaysi fandan dars berishidan qat’iy nazar adabiy tilda gapirishi lozim. Buning uchun, albatta, adabiy til me’yorlarini bilish talab etiladi. Agar pedagog til me’yorlarini bilmasa nutqning sifatiga va sofligiga salbiy ta’sir ko’rsata boshlaydi, shu bilan birgalikda, bu holat o’z-o’zidan nutqning ta’sirchanligini pasaytiradi. Shunday ekan, o’qituvchining nutqi ta’lim oluvchiga namuna bo’lishi lozim. Bilamizki, Markaziy Osiyoda O’zbekiston o’zining ko’p lahjaliligi bilan ajralib turadi. Turkiy tillarda, asosan, 3 ta lahja mavjud: qarluq, qipchoq va o’g’uz. O’zbekiston hududida mana shu 3 ta lahja vakillari istiqomat qilishadi. Jumladan, Xorazm va Qoraqalpog’istonning janubiy tumanlari o’g’uz lahjasida, Qoraqalpog’istonning shimoli va Navoiy, Surxondaryo, Sirdaryo, Farg’onaning ayrim tumanlarida qipchoq lahjasi, qolgan viloyatlarning barchasida qarluq lahjasida muloqot olib boriladi. Bularning dialektlarga bo’linishi esa undan ham murakkab jarayonlarni o’z ichiga oladi. Bizga ma’lum, O’zbekistonda adabiy til sifatida qarluq lahjasi ustuvor qilib belgilangan. Bunday vaziyatda pedagoglardan talab qilinadigan asosiy vazifalardan biri – dars jarayonlarida adabiy til me’yorlarini buzmaslik, ya’ni lahja yoki shevalarga ajralmasdan sof o’zbek adabiy tilida gapirish. Masalan, Buxoro va Samarqandda qarluq lahjasi ustuvor bo’lishiga qaramasdan tojik tilining ta’siri og’zaki muloqotda yaqqol ko’rinib turadi yoki Xorazmda o’g’uz lahjasi ustuvor va bu muloqot jarayonlarida adabiy tildan uzoqlashishga sabab bo’ladi. Grammatik jihatdan ham farqlar yaqqol ko’rinib turadi. Misol sifatida, *uyni eshigi, ovqatni mazasi...* kabilarda qaratqich kelishigi *-ning* o’rniga tushum kelishigi *-ni* shaklida qo’llanilishini kuzatishimiz mumkin. Agar o’qituvchi ta’lim oluvchilarga buning farqlarini yaxshilab tushuntirsa, o’zi ham dars jarayonlarida adabiy tildan foydalansa, ertaga o’quvchi yoki talaba og’zaki va yozma shakllarda bunday xatolarga yo’l qo’ymaydi.

Ta’lim oluvchi kunining asosiy qismini ta’lim dargohida o’tkazadi. Bu esa eng yaxshi ta’sir o’tkazuvchi maskandir. Haqiqiy sof o’zbek tilida gapiruvchi pedagogning imiji boshqa aralash gapiruvchi kasb egalarinikidan ajralib turadi. Bunday vaziyatda nafaqat kasb imijiga, balki shaxs imijiga ham ijobiy ta’sir o’tkazishiga ishonchimiz komil.

Adabiyotlar:

1. Mahmudov N. O’qituvchi nutqi madaniyati. Toshkent, 2007.
2. O’zbek tilining izohli lug’ati. Toshkent, 2008, 61-b

DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

3. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Ijtimoiy odoblar. Toshkent, 2022. 6-b

4. Ирина Лешутина. Риторика. Тошкент, 2021. 5-б

